

ЯНГИ УЗБЕКИСТОНДА ХУКУКБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ СОХАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОХОТЛАР ВА УЛАРНИНГ ИСТИКБОЛЛАРИ

**Абдупаттаев
Мухаммадқодир
Убайдулло ўғли**

ИИВ Академияси 309-гурух курсанти.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тизимининг пайдо бўлиши ва истикболлари, мавжуд вазият ва хусусиятлари ҳамда ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизими доирасидаги нормалар ва ислохотлар, Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини ривожлантириш ва бошқа хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибалари ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, қонунчилик, норматив ҳуқуқий ҳужжатлар, ислохотлар хорижий тажриба .

Annotatsion: In this article of the research in this qualifying study is the practical analysis of the emergence and prospects of crime prevention in Uzbekistan, the current situation and features, as well as the norms of law enforcement in Uzbekistan, the development of crime prevention in Uzbekistan and other similar practices in our national legislation. problems and shortcomings are reflected

Key words: Crime prevention, normative legal documents, reform, foreign experience

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш ва жиноятчиликка қарши кураш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Профилактика инспекторларининг бугунги қиёфаси ҳам амалга оширилиб келинаётган ислохотлар билан ҳамоҳанг бўлиши, фаолиятида янгилик ва ёндошувнинг асосий мақсади халқимиз оғирини енгил қилишга қаратилган. Шунинг учун ҳам бугунги кунда профилактика инспекторининг замонавий қиёфасини яратиш, уни Янги Ўзбекистонга хос кадр сифатида шакллантириш айна вақтдаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Профилактика инспекторини шахсий жиҳатдан ривожлантиришда асосий этибор унинг кундалик фаолиятида фидойилик, садоқат ва одиллик тамойиллари устуворлигини таъминлашга қаратилиши муҳим ўрин тутди. Шунингдек, унинг шахсий жиҳатларида намунавий хулқ атвор, мушоҳадалик, вазминлик, олийжаноблик, бағрикенглик, ҳалоллик каби туйғулар мукамал шаклланиши лозим. Шахсий жиҳатларнинг сифати ва самардорлиги профилактика

инспекторида кенг дунёқараш ҳамда теран фикрлаш қобилиятининг шаклланганлик даражасига боғлиқ. Масъулият ва ўз юртидан маънавий қарздорлик туйғуси иш фаолиятида қатъийлик ва садоқат фазилатларини шакллантиради. Энг муҳими, профилактика инспектори ўз халқини севиши ва унга меҳр қўйиши аҳолининг дарду ташвишлари билан яшаш туйғусини вужудга келтиради. Шу боис ҳам қайд этилган шахсий фазилатлар замонавий профилактика инспектори қиёфасини яратишга муҳим пойдевор вазифасини ўтайди.

Мустақилликнинг илк кунларидан республикада ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимида амалга оширилган ишлар ва бугунги кундаги кенг кўламли ислоҳотлар натижасида тизимда кенг кўламли комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, мамлакатда ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда, жиноят ва ҳуқуқбузарликларни камайтиришда, аҳоли ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантиришда сезиларли даражада ижобий натижаларга эришилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли фармони ички ишлар органлари тизимида, хусусан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида туб ислоҳотларнинг янги босқичини бошлаб берди. жиддий камчиликлар белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 мартдаги «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6196-сонли фармонига асосан Ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этишнинг мутлақо янги механизмлари жорий этилди.

Бундан ташқари Ички ишлар органларининг таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари босқичма-босқич ташкил этиладиган бўлди. Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани ҳудуддаги жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишнинг асосий қўйи бўғини эканлиги, маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани негизида ҳудуддаги ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизматлари ҳамда Миллий гвардия ва бошқа давлат органларининг мувофиқлаштирилган фаолияти ташкил этилиши, маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани томонидан жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш ва мувофиқлаштириш вазифаси профилактика инспекторлари зиммасига юкланиши белгилаб берилди Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелда қабул қилинган «Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги»ги ПҚ – 5050-сонли қарорига асосан 3 та низом тасдиқланди:

- «Махалла ҳуқуқ-тартибот маскани тўғрисида» низом;
- Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти тўғрисида низом;
- Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш концепцияси.

Ушбу қарорнинг 1-иловасига асосан «Махалла ҳуқуқ-тартибот маскани тўғрисида» низом қабул қилинди. Ушбу низомга асосан маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканининг асосий вазифалари ва функциялари белгилаб берилди.

Шунингдек, ушбу қарорга асосан қуйидаги тартиб ўрнатилди: туман ҳокимлари ҳар ойда ҳудуд профилактика инспекторлари билан шахсан учрашиб, ҳудудда жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасида аниқланган муаммоли масалаларни ҳал этиш чораларини кўриши, Халқ депутатлари туман кенгашлари ҳар ярим йилда профилактика инспекторларининг ҳудудда жамоат хавфсизлигини таъминлаш аҳволи бўйича ҳисоботини эшитиши, Аҳолининг муоммоларини ўрганиш ва бартараф этиш бўйича “Хавфсиз хонадон” ва “Хавфсиз ҳовли” тизими йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан ҳар бир маҳалла фуқоролар йиғинида «Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» «Аёллар дафтари» юритилиб, ушбу дафтарларда рўйхатда турган турган фуқороларнинг муаммолари билан алоҳида шуғулланиб, уларнинг муаммоларини бартараф этиш амалиёти жорий этилди. Худди шунингдек туманларда жиноятчиликнинг олдини олиш мақсадида туман ҳудуди ҳоким, прокурор, ИИБ бошлиғи ҳамда солиқ бўлими бошлиғи раҳбарлигида 4 та секторларга бўлиниб, ҳар бир сектор раҳбари ўзига тегишли бўлган ҳудудда содир этилган жиноятга шахсан жавобгар бўлиши белгиланди. Профилактика инспекторига масофадан туриб мурожаат юбориш ва уни кўриб чиқиш жараёнини кузатиб бориш, аҳоли билан ўзаро тезкор мулоқотни йўлга қўйиш, профилактика инспекторлари ва сектор раҳбарлари фаолиятига баҳо бериш имконини берувчи «Smart маҳалла» ахборот дастури ишлаб чиқилди. Маскур ислохотларнинг тағ замири аввало инсон учун ИИОларинг самарали фаолият олиб борилиши учун олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси Т.2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014-йил 14-май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.– Т. 2014.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016-йил 16-сентябр қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т.2016.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 10-апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг маъсулиятини

кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сонли Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 14-мартдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.–2017.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 26-мартдаги ПФ-6196-сонли «Жамоат хавфсизлигини та’минлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони.